

O'QITUVCHI SEMIOTIK KOMPETENSIYASINING MUHIM TARKIBIY QISMLARI

Abdusamatov Alisher Sobirovich

*Termiz iqtisodiyot va servis universiteti "Pedagogika" kafedrasida dotsent vazifasini
bajaruvchi pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)*

Termiz (O'zbekiston)

E-mail: aabdusamatov912gmail.com Tel: 91-577-62-99

Annotatsiya: Ushbu maqolada semiotikaning sohalari va ularning chegaralari hamda turlari, semiotika jihatlarining ahamiyati, qo'llanilishi, zarur pedagogik shart-sharoitlari, olimlar va ularning qarashlari, semiotikaning tarmoqlari, yo'nalishlari va qo'llanilishi haqida ma'lumot berilgan. kundalik hayotimizda. Undan qanday foydalanishimiz aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Semiotika, boshlang'ich ta'lim, matematika, semasiologiya, pragmatika, sintaktika.

Insonning og'zaki bo'lmagan xatti-harakati uning ruhiy holati bilan bog'liq bo'lib, bu holatni ifodalashga yordam beradi. Muloqot jarayonida og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi, bu kuzatish uchun yashiringan shaxsning individual psixologik va ijtimoiy-psixologik xususiyatlarining ko'rsatkichidir. Og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar shaxsning ichki dunyosini ochib berishga va muloqot va birgalikdagi faoliyatning aqliy mazmunini shakllantirishni amalga oshirishga imkon beradi. Har qanday til kabi tana tili ham so'z, gap va tinish belgilaridan iborat ekanligini sezmaslik mumkin emas. Har bir imo-ishora so'z bo'lib, so'z bir nechta ma'noga ega bo'lishi mumkin. Ushbu so'zning ma'nosini to'liq tushunish uchun uni boshqa so'zlar bilan birga gapga kiritish kerak. Imo-ishoralar "gap" shaklida bo'lib, odamning haqiqiy holati, kayfiyati va munosabati haqida gapiradi.

Semiotik kompetensiyani o'zlashtirgan o'qituvchi talabalar bilan aloqa

o'ratish va og'zaki bo'lmaganlar bilan og'zaki aloqa vositalarini o'zaro bog'lash uchun ushbu "belgilar" va "gaplar" haqida tushunchaga ega bo'lishi kerak.

Og'zaki vositalar shakl va mazmun birligiga bo'ysunadi, bu ob'ektiv va sub'ektiv sharoitlarni hisobga olgan holda mumkin. Noverballardan foydalanganda butun tana aloqa vositasiga aylanadi. Inson ko'pincha nutq uchun javobgardir, lekin biz har doim ham dekodlashni bilmaymiz, shuning uchun o'qituvchilar og'zaki bo'lmagan semiotikani o'rganishlari kerak. Bu shaxs haqida muhim ma'lumot beradi va o'quv faoliyatida qo'shimcha muvaffaqiyatni ta'minlaydi.

Og'zaki bo'lmagan muloqot 60-yillarda olimlar tomonidan jiddiy o'rganila boshlandi. XX asr (ammo uning kelib chiqishi va inson evolyutsiyasida shakllanishi bir necha million yil davom etgan). Pedagogikada muloqotning ushbu bo'limi alohida o'rin tutadi, ammo shunga qaramay, barcha o'qituvchilar noverbal semiotikadan foydalanish muhimligini anglamaydilar, bu, shubhasiz, semiotika va semiotikaning muhim tarkibiy qismidir.

Tana harakatlarini to'g'ri talqin qilish uchun nafaqat og'zaki matnni, balki og'zaki bo'lmagan kontekstni ham hisobga olish kerak. O'qituvchining ijtimoiy mavqei, obro'si, kasbiy mahorati va uning so'z boyligi, imo-ishoralar va tana harakatlarining ifodaliligi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud. Biz quyidagi pozitsiyadan chiqishimiz kerak: so'z (ikkinchi signal tizimi) ong tomonidan boshqariladi va imo-ishoralar va tana harakatlarining tili avtomatik ravishda ongsiz darajada ishlaydi. Maqsad - bo'lajak o'qituvchilarni tana harakatlarini nazorat qilish va tuzatishga o'rgatish. O'qituvchi uchun ijobiy ochiq imo-ishoralar va tana harakatlarini o'zlashtirish va salbiy ma'noga ega bo'lganlardan xalos bo'lish foydalidir. Buni amalga oshirish uchun og'zaki bo'lmagan semiotika vositalaridan qanday foydalanishni biladigan haqiqiy mutaxassis bo'lish uchun o'zingizning va boshqa odamlarning imo-ishoralarini ongli ravishda kuzatishingiz kerak. Hozirgi vaqtda noverbal semiotikada bir nechta yo'nalishlarni ajratish mumkin [1]:

- paralingvistika/ekstralingvistika (noverbal muloqotning tovush kodlari haqidagi fan);

- kinesika (imo-ishoralar va imo-ishoralar, jarayonlar va tizimlar);
- okulezika (ko'z tili va ko'rish davridagi xatti-harakatlar haqidagi fan aloqa);
- auskultatsiya (muloqot jarayonida tovushlarni eshitish va odamlarning eshitish xatti-harakatlari haqidagi fan);
- Takeshika (taktil aloqa fani);
- gastika (oziq-ovqat va ichimliklarning ramziy va kommunikativ funksiyalari, tilanchilarni qabul qilish, taomlarning madaniy va kommunikativ funksiyalari haqidagi fan);
- hid bilish (hidlar tili, hidlar orqali yetkaziladigan ma'nolar, aloqada hidlarning roli haqidagi fan);
- proksemika (muloqot fazosi, uning tuzilishi va vazifalari haqidagi fan);
- xronemika (muloqot vaqti, uning tarkibiy, madaniy va semiotik funksiyalari haqidagi fan).

Ushbu sohalarni o'rganayotgan va asosiy bo'limlarni ajratib ko'rsatadigan turli olimlar ko'pincha bir-biriga rozi bo'lmaydilar, ammo ko'pchilik paralingvistika va kinesikani asosiylari deb bilishadi.

Mimikalarni nazorat qilish va ulardan professional muammolarni hal qilishda foydalanish qobiliyati o'qituvchilar uchun muhim mahoratdir. Siz o'zingizning mimikangizga e'tibor berish odatini rivojlantirishingiz kerak: bu nima bo'lishi kerakligini, vaziyatga mos keladimi yoki yo'qligini, uni qachon o'zgartirish kerakligini, nima uchun va hokazolarni o'ylab ko'ring.

Xulosa qilib aytganda, og'zaki bo'lmagan aloqa vositalari siz bilishingiz va sharhlashingiz kerak bo'lgan turli xil belgilarning butun qatlamini o'z ichiga oladi. Pedagogik muloqotni boshlagan o'qituvchi bu vositalardan o'z manfaati uchun foydalanishi kerak, shunda o'qituvchilar uni o'z fanida professional malakali sifatida ko'rishlari kerak. O'zaro ta'sir jarayonida og'zaki bo'lmagan muloqot o'quv jarayonida muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, o'qituvchi uchun nafaqat yuqori til madaniyati, balki og'zaki bo'lmagan xulq-atvor madaniyati ham muhimdir, chunki ma'lumki, og'zaki bo'lmagan muloqotning har xil turlari o'zlariga qaraganda ancha

ko'proq ma'lumotga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kreidlin G.E. Noverbal semiotika: tana tili va tabiiy til [Matn] / G.E. Kreidlin. – M.: Yangi adabiy sharh, 2002. –592 bet.
2. Sadoxin A.P. Madaniyatlararo muloqot nazariyasi va amaliyoti [Matn] / A.P. Sadoxin - M.: BIRLIK-DANA, 2004. - 271 p.
3. Labunskaya, V.A. Og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar: tuzilish va funktsiyalar [Matn] / V.A. Labunskaya. – Moskva // Ijtimoiy psixologiya: o'quvchi / komp. E.P. Belinskaya, O.A. Tixomandritskaya. – Moskva: Aspect Press, 2000. – 376 p.
4. Kinesika imo-ishoralar mimika nigoh duru'y [Elektron resurs]. [http://www.elitarium.ru/URL: neverbalnoe obshhenie](http://www.elitarium.ru/URL:neverbalnoe%20obshhenie) (kirish sanasi: 12/10/2018).
5. Komenskiy, Ya.A., Tanlangan pedagogik ishlar [Matn] / Ya.A. Komenskiy. – T. 2. – M.: Pedagogika, 1982. – 576 b.
6. Hall ET Xorijdagi biznesdagi jim til. Garvard biznesi sharh, 1960 yil.
7. Dutova, N.V. Madaniyatlararo muloqot kontekstida gender noverbal xulq-atvori [Matn] / N.V.Dutova // Transbaikal davlat universiteti: monografiya / N.V.Dutova. – Chita, 2014. – 120 b

